

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА В СОХРАНЕНИИ СТИЛЯ АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

THE ROLE OF THE INTERPRETER IN PRESERVING THE STYLE OF THE AUTHOR OF A LITERARY TEXT

МИНАКОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
Калужский государственный университет.

MINAKOVA MARINA VASILYEVNA,
Kaluga State University.

В данной статье рассматривается проблема сохранения авторского стиля и точного смысла оригинального текста при художественном переводе. Характеризуется процесс перевода литературных произведений с акцентом на методиках обеспечения стилистической и смысловой адекватности. Анализируются такие аспекты, как предпереводческий анализ, выбор переводческих стратегий, а также обнаружение и анализ ошибок в переводе, которые влияют на стилистическую и смысловую целостность текста. В результате подтверждена значимость глубокого понимания исходного текста и культурных особенностей аудитории для достижения высокого качества перевода. Определено, что выбор переводческих решений и стратегий обеспечивают сохранение авторского стиля и его намерений.

This article examines the problem of preserving the author's style and the exact meaning of the original text in artistic translation. The process of translating literary works is characterized with an emphasis on methods of ensuring stylistic and semantic adequacy. Aspects such as pre-translation analysis, the choice of translation strategies, as well as the detection and analysis of errors in translation that affect the stylistic and semantic integrity of the text are analyzed. As a result, the importance of a deep understanding of the source text and the cultural characteristics of the audience to achieve high quality translation was confirmed. It is determined that the choice of translation solutions and strategies ensure the preservation of the author's style and his intentions.

Ключевые слова: художественный перевод, авторский стиль, методы анализа текста, предпереводческий анализ, культурные контексты, стилистическая адекватность, лингвистическая адекватность, переводческие стратегии.

Key words: literary translation, author's style, text analysis methods, pre-translation analysis, cultural contexts, stylistic adequacy, linguistic adequacy, translation strategies.

Перевод – это сложная задача, требующая от специалиста не только глубоких знаний языков, но и понимания культурных аспектов и контекста оригинала. Одна из ключевых задач переводчика – сохранение стиля и атмосферы первоисточника. Необходимо передать не только информацию, но и эмоции, задуманные автором. Это предполагает детальное исследование текста, его стилистики и особенностей. Кроме того, важно учитывать культурные и лингвистические различия между языками. Каждый язык обладает своими уникальными характеристиками, которые могут усложнить перевод. Переводчик должен находить адекватные соответствия, сохраняя исходный смысл. Переводчик также должен ориентироваться на аудиторию, для которой он переводит, выбирая подходящий язык и

стиль, чтобы итоговый текст был понятен и при этом верен оригиналу. Особое внимание следует уделить сохранению авторского стиля. Иногда уникальные особенности стиля автора сложно воспроизвести на другом языке, и задача переводчика – максимально точно передать эти особенности.

Роль переводчика в сохранении стиля автора является ключевой и сложной задачей, требующей не только знаний в области языка, но и глубокого понимания литературных и стилистических особенностей оригинала. Поскольку ранее в истории переводчики сталкивались с конфликтом, касаемо эквивалентности перевода многих литературных произведений. Некоторые считали, что текст произведения должен быть буквально передан на другой язык, чтобы сохранить авторский стиль, другие же полагали, что тексты авторов можно приукрасить, сделать совершеннее, не заботясь о том, что смысл текста становился утерянным. Поэтому переводчик должен стараться сохранить стиль автора, передать главную идею произведения, не забывая о культурных и языковых особенностях разноязычных стран.

Перед началом работы переводчику необходимо провести предпереводческий анализ текста [1, с. 147; 2, с. 5; 4, с. 95], так как это поможет ему в дальнейшем определиться с жанром текста, стилем, целью автора и идеей, которую тот хотел бы донести до читателей. В переводах часто допускают стилистические ошибки, которые представляют собой виды речевых ошибок (употребление слов, словосочетаний, конструкций), которые не соответствуют стилю текста, нарушают целесообразность высказывания. Также допускаются лексико-стилистические ошибки, к которым в особенности относятся случаи неуместного употребления элементов, не подходящих под стиль текста, например, разговорная лексика в стилях книжной речи.

Во время работы с переводом осуществляются два главных этапа работы: понимание текста на иностранном языке и перевод на родной язык. При работе на первом этапе, особенно с текстами художественных произведений, переводчик должен стараться прочувствовать и осознать какие ценности автор хотел донести до читателя. В.С. Виноградов утверждает, что «нельзя забывать о том, что переводчик должен быть чутким рецептором. Он должен не только осмысливать текст, но и воспринимать его образное и эмоциональное воздействие» [3, с. 30].

Адекватный перевод во многом зависит от эмоционально-оценочного восприятия произведения. Для того чтобы переводчик успешно передал всю глубину и эмоциональную насыщенность текста, необходимо достижение высокого уровня знаний и эстетической чувствительности. Ограниченные знания и недостаточная эмоциональная отзывчивость могут сделать восприятие текста переводчиком неполным. Однако, когда таких препятствий нет, переводчик способен достичь полного понимания оригинала. Различия в восприятии и индивидуальные особенности переводчика объясняют возможность существования разных, но эквивалентных переводов одного и того же текста. В процессе художественного перевода можно выделить две ключевые фазы: предварительное восприятие, когда переводчик стремится полностью понять и почувствовать произведение, и собственно фазу перевода, включающую детальный анализ и восприятие каждой части текста перед его переводом на другой язык. Даже в синхронном переводе, когда перевод кажется пословным, глубокое понимание каждой фразы является обязательным перед тем, как переводчик сформирует итоговое предложение, корректируя его для точного соответствия смыслу. После того, как переводчик уловил смысловую и эмоционально выразительную суть фразы, предназначенной для перевода, он воспроизводит эту суть на материальном уровне целевого языка, целясь сохранить ее в полном объеме. «Не подыскивает, как иногда принято думать, соответствия каждому слову и словосочетанию исходной фразы, а «перевыражает» ее смысл» [3, с. 33].

Однако в процессе практической работы существует этап художественной обработки перевода, то есть такое преобразование текста, которое направлено на создание произведе-

ния на языке перевода, соответствующего оригиналу в плане смысла, стилевой функции и идейно-эстетического содержания, его структурных особенностей, который представляет собой стиль автора. Во время этого этапа проводится тщательное сопоставление переведенных фраз, абзацев и других частей текста с их аналогами в оригинале, что позволяет оценить качество перевода и понять, где информация была передана ошибочно, а где совсем утеряна [5, с. 17].

К переводу стоит относиться достаточно серьезно и прежде, чем приступить к работе, следует тщательно подготовиться, изучить жанр текста, стилистические особенности автора, знать, с чем предстоит работать и быть готовым к любым трудностям, стараться не допускать ошибки, которые совершают достаточно часто, в особенности начинающие переводчики, именно из-за допущения ошибок теряется стиль автора, искажается смысл текста, потому эти ошибки следует знать, чтобы в будущем не допускать их [6, с. 218].

Л.К. Латышев составил классификацию ошибок, которые часто допускаются многими переводчиками:

1) Искажение существенно дезинформирует адресата относительно того, что на самом деле сказано в исходном тексте. Искажения представляют собой субъективно вызванные изменения в содержании переведенного текста по сравнению с оригиналом, влекущие за собой несоответствие в воздействии текста на читателя. Такие изменения, не обоснованные функциональными причинами, приводят к искажению намерений исходного текста и могут ввести в заблуждение читателя перевода по поводу описываемой ситуации или предметов;

2) Неточности так же, как и искажения, дезинформируют адресата перевода относительно предмета высказывания. Однако степень дезинформации менее существенна, чем в случае искажения. Неточности в переводе могут вводить читателя в заблуждение относительно конкретных деталей и элементов текста. Как и в случае с искажениями, основные причины неточностей обычно связаны с этапом анализа исходного текста, когда переводчик неверно интерпретирует его содержание. Также неточность может возникнуть на этапе синтеза, если переводчик не может найти подходящий эквивалент в целевом языке;

3) Неясность отличается от искажения и неточности тем, что оказывает на адресата не столько дезинформирующее, сколько дезориентирующее воздействие: если в первых двух случаях мысль адресата, можно условно сказать, направляется не в ту сторону, то в случае неясности она порой просто как бы топчется на месте, не зная, какое направление избрать, поскольку содержание изложено переводчиком таким образом, что непонятно «куда мысли идти» [5, с. 238].

Переводчик должен всегда стремиться к достижению наилучшего возможного результата в своей работе. Уклонение от этого принципа рискованно, так как привыкание к приблизительным переводам может произвольно стать привычкой и проявляться во всех аспектах работы переводчика. Кроме того, даже кажущиеся безобидными неточности в переводе могут создать негативное впечатление у экспертов, вызывая сомнения в профессионализме и добросовестности переводчика.

Л.К. Латышев также отмечает, что для того чтобы точно справиться со своей задачей, переводчик должен:

1) Воспроизвести (интеллектуальный, эмоциональный, художественный, побудительный и т. п.) потенциал воздействия исходного текста;

2) Сохранить при этом насколько возможно «идентичность авторской речи», текстуальную (семантико-структурную) близость перевода к оригиналу [5, с. 252].

Таким образом, успешный перевод художественных текстов требует от переводчика глубокого погружения в текст и его контекст, а также использования комплексного подхода, сочетающего технические, творческие и этические аспекты профессии, требующей постоянного самосовершенствования и стремления к идеалу в каждом переведенном тексте. Пере-

водчик должен не просто понимать текст на лингвистическом уровне, но и глубоко проникаться культурными, историческими и социальными контекстами оригинала, что позволит максимально точно передать нюансы и подтексты, заложенные автором. В процессе перевода важно учитывать этические аспекты, включая уважение к личности автора и избегание субъективного искажения смысла, который автор вкладывал в текст. Переводчик должен регулярно анализировать свою работу на предмет стилистических и смысловых ошибок, что предполагает важность редактирования и корректуры перевода. Этот процесс может включать тестирование переведенного текста на целевой аудитории для получения обратной связи и дальнейшего совершенствования перевода. Переводчик должен постоянно развивать свои навыки, изучать новые лингвистические теории и методы перевода, следить за современными тенденциями в литературе и культуре страны оригинала и страны перевода, что позволит повысить качество переводческой работы.

В заключение следует заметить, что каждая допущенная переводчиком ошибка – большая или маленькая, имеет вес, в особенности, если эта ошибка следует за другой ошибкой, что может привести к искажению перевода, искажению авторского стиля, информации, которую он изначально заложил в своё произведение. Сохранение стиля автора в переводе – это искусство, требующее от переводчика владения различными лингвистическими и культурными навыками, тщательного анализа текста и, безусловно, творческого подхода, который может оказать большое влияние на восприятие текста реципиентом. Таким образом, художественный перевод, в свою очередь, включает в себя комплексный психосемиотический процесс осмысления содержания оригинального текста. Переводчик пропускает через призму своего восприятия этот текст, перерабатывает его и потому личность переводчика может оказать огромное влияние на конечный результат, и от него зависит, какое впечатление сложится от произведения у читателей. Каждая потенциальная ошибка в переводе способна изменить стилистику текста, что может привести к негативным мнениям об авторе произведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика. СПб.: Союз, 2001. 288 с.
2. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста / М.П. Брандес, В.И. Проворотов. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. 224 с.
3. Виноградов В.В. Введение в переводоведение. М.: Ладомир, 2001. 464 с.
4. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Межд. отн., 1980. 176 с.
5. Латышев Л.К. Технология перевода. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 320 с.
6. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. СПб.: 1998. 288 с.
7. Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Высш. школа, 2000. 198 с.

© Минакова М.В., 2024.